

1

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA- UFPB
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO
CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS
CURSO DE BACHARELADO EM ARQUIVOLOGIA

DOCENTE: WAGNER JUNQUEIRA DE ARAUJO

JOELMA ALVES RIBEIRO MATRICULA: 20230126557

2024

3

ANÁLISE DO CURRÍCULO DE FORMAÇÃO GERAL EM CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO NA UFSC

1

IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO FORMAL

1. A educação formal desempenha um papel crucial ao alinhar-se às demandas do mercado e às necessidades sociais. Segundo a Declaração Mundial sobre Educação Superior no Século XXI da UNESCO (1998), é fundamental que as instituições reforcem a cooperação com o mundo do trabalho e analisem as necessidades da sociedade.

2

DESAFIOS DA FORMAÇÃO ACADÊMICA

1. As universidades enfrentam o desafio de formar profissionais que não apenas atendam às expectativas do mercado, mas também tenham a capacidade crítica para entender e se adaptar à realidade (Silva e Cunha, 2002; Queiroz, 2016).

3

INTERDISCIPLINARIDADE DA CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO

1. A Ciência da Informação é caracterizada pela interdisciplinaridade, envolvendo áreas como biblioteconomia, ciência da computação e comunicação. Saracevic (1996) enfatiza a necessidade de colaboração entre diferentes campos para resolver problemas relacionados à informação.

4

ESTRUTURA CURRICULAR DO DEPARTAMENTO DE CI

- o O Núcleo de Formação Geral dos cursos de Arquivologia, Biblioteconomia e Ciência da Informação da UFSC é projetado para oferecer uma formação abrangente. Ele visa integrar conhecimentos fundamentais com a aplicação de tecnologias da informação, conforme estabelecido nos Planos Pedagógicos dos Cursos (PPCs, 2016).

5

DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS

1. O currículo busca desenvolver habilidades práticas e teóricas, preparando os alunos para enfrentar desafios informacionais. Lourenço (2016) destaca que a tarefa do currículo é potencializar o desejo de aprender e capacitar os alunos a aplicar o conhecimento em diversos contextos.

6

CONEXÃO COM O MERCADO DE TRABALHO

1. As disciplinas são estruturadas para garantir que os alunos adquiram uma base sólida para a atuação profissional, alinhando-se às exigências do mercado de trabalho contemporâneo. As diretrizes curriculares ressaltam a importância da formação que responda às necessidades do desenvolvimento econômico e social (Silva, 2013).

Referências

- BRASIL. (1999). Diretrizes e Bases da Educação.
CAPURRO, R.; HJORLAND, B. (2007). A Conceptual Analysis of Information.
GIL, A. C. (2007). Métodos e Técnicas de Pesquisa.
JAPIASSU, H. (1977). Epistemologia: o que é.
LOURAÇO, F. (2016). O Currículo e o Ensino.
PINHEIRO, J. (2005). Interdisciplinaridade e Ciência da Informação.
QUEIROZ, J. (2016). A Universidade e a Responsabilidade Social.
SARACEVIC, T. (1996). The Interdisciplinary Nature of Information Science.
SILVA, R. & CUNHA, A. (2002). Mudanças e Profissionais no Mercado de Trabalho.
SANTA ANNA, A. (2018). A Importância da Informação na Sociedade Contemporânea.